

Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Aha Kec. Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara)

Fatima Larat¹⁾, Hasanna Lawang²⁾, Muhammad Syahrul³⁾

¹⁻³Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

Email: 05220210059@student.ac.id¹⁾, hasanna.lawang@umi.ac.id²⁾, m.syahrulfai@umi.ac.id³⁾.

Abstrak

Tujuan untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Aha serta menganalisis peran BUMDES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Aha dalam perspektif hukum Islam. Fokus penelitian ini berangkat dari rumusan masalah : pertama, bagaimana mekanisme pengelolaan BUMDES di Desa Aha ; kedua, bagaimana peran BUMDES dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Aha ditinjau dari prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan case study (Studi kasus) Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengurus BUMDES dan masyarakat, serta studi dokumentasi terkait regulasi dan laporan kegiatan BUMDES dan masyarakat, serta studi dokumentasi terkait regulasi dan laporan kegiatan BUMDES. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan pola-pola pengelolaan dan kontribusi BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan BUMDES di Desa Aha telah dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Kedua BUMDES memfasilitas sistem pembayaran hasil panen secara tunda (hutang) baik kepada petani, yang memberikan ruang waktu bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban keuangan tanpa bunga atau riba. Ketiga distribusi keuangan BUMDES yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip redistribusi kekayaan dalam Islam.

Kata kunci: BUMDES, Kesejahteraan Masyarakat, Hukum Islam, Ekonomi Desa, Desa Aha

Abstract

The objective of this study was to determine the management mechanism of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Aha Village and to analyze their role in improving the welfare of the Aha Village community from an Islamic legal perspective. This research focused on the following questions: first, what is the management mechanism of BUMDES in Aha Village?; second, what is the role of BUMDES in improving the welfare of the Aha Village community from an Islamic legal perspective. The research method used was a qualitative case study approach. Data collection was conducted through observation, in-depth interviews with BUMDES administrators and the community, and documentation studies related to regulations and reports on BUMDES activities. The data obtained were then analyzed inductively to identify patterns in BUMDES management and its contribution to community welfare. The results showed that the BUMDES management mechanism in Aha Village has been implemented through planning, implementation, and evaluation involving active community participation. Both BUMDES facilitate a system of deferred payment of harvest results (debt) to farmers, which provides time for the community to fulfill financial obligations without interest or usury. Third, the distribution of BUMDES finances used for infrastructure development and social activities shows that there is harmony with the principle of wealth redistribution in Islam.

Keywords: BUMDES, Community Welfare, Islamic Law, Village Economy, Aha Village

Article Info

Received date: 29 June 1 2025

Revised date: 05 July 2025

Accepted date: 28 July 2025

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan pemerintahan yang dalam sistem perekonomiannya memiliki banyak lembaga diantaranya ialah, Lembaga Badan Usaha Milik Desa atau sering dikenal dengan BUMDES. Desa merupakan unit terkecil dari negara yang dengan masyarakat, dan secara asli langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan. Menurut undang-undang nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk

mengantar dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara. Desa wajib melakukan pembangunan, fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat istitusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Lahirnya Undang-undang No.6 Tahun 2014 pasal 87 Tentang Desa yang memberikan kewenangan terhadap desa sebagai daerah yang otonom menjadikan desa memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Kewenangan yang termasuk dalam undang-undang tersebut salah satunya yakni kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa guna peningkatan kesejahteraan dan peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat. Bentuk peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat di desa dapat ditempuh melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).³ masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk suatu badan keuangan yaitu. Badan usaha milik Desa (BUMDES) Merupakan suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya yaitu untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDES juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. BUMDES merupakan lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah. Dalam Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhannya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Ekonomi Islam yang biasa juga dikatakan dengan ekonomi syariah juga merupakan salah satu sistem ekonomi dimana ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam, seperti ilmu lainnya, segala sesuatu yang menyangkut tentang rakyat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam Konteks ekonomi Islam juga merupakan ilmu pengetahuan sosial namun di landaskan pada konsep Islam.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Otonomi yang memberikan sepenuhnya kewenangan kepada daerah dalam menjalankan ekonomi mandiri dan kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan sebagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Salah satu tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini adalah sebagai

usaha dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan. Kesejahteraan masyarakat dapat dipahami juga sebagai kondisi dimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi yang dapat tercermin dari keadaan rumah yang layak huni, kebutuhan sandang dan pangan yang mencukupi rumah yang layak, tercupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, serta berkualitas atau dimana individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas tertentu atau kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Desa Aha sebagai salah satu desa yang mayoritas didalamnya masyarakat memiliki pekerjaan sebagai Petani. Persawahan, dimana salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perekonomian desa, Desa Aha membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Guna untuk dapat meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Namun yang menjadi kendala bagi

Masyarakat mengenai BUMDES di desa Aha ialah mahal nya penjualan bahan bahan pokok dan bahan-bahan pertanian sawah, sehingga masyarakat lebih memilih pasar yang jangkauan penjualan bahan pokoknya lebih murah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan Jenis Kualitatif. metode penelitian kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji suatu permasalahan dari suatu fenomena,serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungan antavariabel dalam permasalahan yang ditetapkan dengan jenis penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan intraksi lingkungan suatu unit baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Clas Study (Studi kasus) yang bertujuan untuk memperoleh data dalam bentuk narasi, baik lisan maupun tertulis, serta perilaku yang diamati, Pendekatan deskriptif dalam hal ini difokuskan pada Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam. Morotai Provinsi Maluku Utara.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan Instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari orang yang melakukan Penelitian dari sumber-sumber yang telah ada dalam hal ini data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, jurnal, artikel, Peraturan Perundang- undangan, Tafsir Al-Qur'an atau Hadis, Maupun Sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme pengelolaan BUMDES di Desa Aha

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Aha merupakan salah satu instrumen ekonomi desa yang dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian lokal dan memperluas lapangan kerja. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan aparat desa dan pengelola BUMDes, Mekanisme pengelolaan BUMDes di Desa Aha memiliki struktur organisasi yang cukup sistematis, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu pengembangan bagi desa adalah dengan dibentuknya BUMDES yaitu Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Meningkatkan perekonomian masyarakat akan berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Lembaga Ekonomi yang ada dimasyarakat menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa mengatasi kemiskinan masyarakat desa. Lembaga Ekonomi ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat sehingga desa beserta masyarakatnya dapat berperan aktif dalam membantu pengembangan perekonomian desa beserta perekonomian desa beserta perekonomian masyarakat itu sendiri.

BUMDes Desa Aha dikelola dengan model unit usaha, di mana setiap jenis usaha berada di bawah tanggung jawab kepala unit. Salah satu unit usaha yang paling dominan adalah perdagangan beras, dan Racun yang melibatkan petani lokal sebagai mitra utama. Dalam pelaksanaannya, BUMDes membeli hasil panen dari petani setempat dan menjualnya ke pasar luar desa dengan harga yang lebih stabil.

Namun, dalam aspek manajerial, masih ditemukan kelemahan dalam hal pencatatan keuangan dan transparansi pelaporan. Rapat koordinasi antar pengurus tidak dilaksanakan secara berkala dan pelatihan pengelolaan usaha masih sangat minim. Meskipun demikian, ada upaya dari pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas pengelola melalui pelatihan kewirausahaan yang bekerja sama dengan

instansi terkait. Pola pengelolaan ini juga mulai memperhatikan prinsip partisipatif, di mana masyarakat mulai dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi usaha BUMDes, meskipun belum maksimal. Ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada dukungan dan kepercayaan masyarakat.

2. Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Aha dalam Perspektif Hukum Islam

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga perkenomian yang sebagai modalnya boleh keseluruhan dari desa bisa bila sebagian dari desa dan sebagian yang lain berasal dari pihak lain yang digunakan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kehidupan masyarakat meningkat dan terbantu oleh adanya unit-unit usaha yang dikelola, keadaan ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMDES telah memberikan bantuan atau pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam Islam menganjurkan ummatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdangan. Islam merahmati pekerjaan yang ada di dunia ini dan menjadikannya dari bagian ibadah dan jihad. BUMDES membantu masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya aset desa, ataupun keterampilan yang dimiliki untuk digunakan sebagai modal dan pendapatan tambahan penghasilan serta pekerjaan. Dengan bekerja seorang individu mampu memenuhi kebutuhannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik kepada tetangganya. Semua hal tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya harta yang diperoleh dengan bekerja. Allah berfirman dalam QS. Al jumuah ayat 10 yang berbunyi

لَا تَمْنُنَ بِالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا **رَوَا تَذَكَّرُوا أَنَّ** **أَضَلُّ أَرْبَابًا** **عُرُوا مِنْ فَاؤَابِتْ أَرْضِ** **شُرُوا فِي** **الْأَنْتِ لَأَهْ فَاؤَابِتِ الصَّ** **أَضَلُّ تَابًا**

Terjemahnya : “Maka apabila telah dilaksanakan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Berdasarkan pengertian ayat di atas menjelaskan bahwa setelah umat Islam menunaikan kewajiban salat Jumat, mereka diperintahkan untuk kembali beraktivitas, bekerja, dan menyebar di muka bumi guna mencari karunia Allah, yaitu rezeki yang halal dan berkah. Perintah “bertebaranlah kamu di muka bumi” adalah dorongan bagi umat Islam untuk aktif, produktif, dan tidak bermalas-malasan. Sedangkan perintah “ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” menekankan bahwa dalam mencari rezeki, seorang Muslim harus tetap ingat kepada Allah, menjaga kejujuran, dan tidak terjerumus pada hal yang haram.

Pandangan Al-Misbah (M. Quraish Shihab), memaknai ayat ini sebagai seruan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya pasif. “Bertebaranlah di bumi” adalah perintah untuk proaktif, menjelajah peluang usaha, membangun kerja sama, memutar potensi ekonomi, dan tidak bergantung pada orang lain. Baginya, ayat ini juga relevan untuk menolak sikap fatalis bahwa rezeki butuh diikhtirakan, Bagian “ingatlah Allah banyak-banyak” adalah rambu moral agar kerja keras tidak menjerumuskan pada lupa diri.

Menurut pandangan saya dari ayat di atas, bahwa aktivitas ekonomi adalah perintah syariat yang harus dilakukan setelah melaksanakan ibadah pokok. Ayat ini memberi landasan bahwa umat Islam wajib berusaha produktif, bukan berpangku tangan menunggu bantuan. Dalam konteks BUMDES, ayat ini sangat relevan. BUMDES lahir untuk mendorong masyarakat desa agar bertebaran di bumi artinya menggali potensi lokal, mengelola aset desa, membuka unit usaha, memfasilitasi pasar, atau memanfaatkan keahlian warga. Bagian “dan ingatlah Allah banyak-banyak” menjadi pedoman agar usaha BUMDES tidak diselewengkan, tidak hanya mengejar untung, tetapi juga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam hukum Islam. Maka BUMDES bukan hanya instrumen ekonomi desa, tetapi bagian dari pengamalan ayat ini secara nyata, untuk menjadikan masyarakat mandiri, sejahtera, dan tetap dekat dengan Allah SWT.

Dalam perspektif hukum Islam, kesejahteraan masyarakat tidak hanya mencakup aspek material tetapi juga spiritual dan sosial. Kesejahteraan yang dimaksud adalah al-falah, yaitu keberhasilan hidup di dunia dan akhirat, yang tercapai melalui terpenuhinya kebutuhan dasar, keadilan distribusi kekayaan, serta terjaganya kehormatan dan martabat manusia.

BUMDES Desa Aha memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat

secara holistik. Pertama, BUMDes menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa, baik secara langsung melalui pengelolaan unit usaha maupun tidak langsung melalui kemitraan dengan petani dan pelaku UMKM. Ini sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dalam hukum Islam, di mana segala bentuk usaha ekonomi harus memberikan manfaat seluas luasnya bagi masyarakat.

Kedua, BUMDES memfasilitasi sistem pembayaran hasil panen secara tunda (hutang baik) kepada petani, yang memberikan ruang waktu bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban keuangannya tanpa bunga atau riba. Praktik ini mencerminkan nilai *qardhul hasan*, yakni pinjaman tanpa bunga yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk membantu sesama tanpa mengambil keuntungan pribadi.

Ketiga, distribusi keuntungan BUMDES yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip redistribusi kekayaan dalam Islam. Dalam *maqashid syariah*, hal ini termasuk dalam upaya menjaga harta (*hifzhul mal*) dan meningkatkan kualitas hidup umat.

Namun, secara normatif, belum semua kegiatan BUMDES di Desa Aha mengacu secara langsung pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Misalnya, belum ada lembaga pengawasan syariah internal untuk menilai apakah seluruh unit usaha bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi manajemen BUMDES ke arah model ekonomi syariah yang lebih eksplisit, baik dalam struktur kelembagaan maupun operasionalnya. Dari segi dampak sosial, peran BUMDES juga memperkuat ukhuwah Islamiyah karena masyarakat dilatih untuk bekerja sama dalam semangat tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menjaga hak masing-masing. Hal ini menjadi nilai tambah dalam penguatan kemandirian desa secara Islami.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Aha)", dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pola Pengelolaan BUMDES di Desa Aha Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Aha dilaksanakan dengan sistem kepengurusan yang telah disesuaikan dengan peraturan desa dan kebutuhan masyarakat lokal. Struktur organisasi BUMDES terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Meskipun BUMDES telah menjalankan unit usaha seperti perdagangan beras dan simpan pinjam, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam manajemen, seperti kurangnya pelatihan sumber daya manusia, pembukuan yang belum sepenuhnya rapi, dan keterbatasan modal usaha. Meskipun begitu, semangat kolaboratif antara pengurus dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan operasional BUMDES.

Peran BUMDES dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam Dalam perspektif hukum Islam, peran BUMDES di Desa Aha dapat dikategorikan sebagai bentuk ikhtiar kolektif dalam mewujudkan *maslahah 'ammah* (kebaikan bersama) dan *ta'awun* (kerja sama) dalam kegiatan ekonomi. BUMDES memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, tolong-menolong, serta pengelolaan harta secara produktif dan tidak zalim. Namun demikian, agar lebih optimal, BUMDes perlu mengembangkan sistem usaha yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik ribawi serta unsur *gharar*.

REFERENSI

- Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), 1-9.
- Al- Qur'an Karim dan Terjemahnya
- Apriadi, M. Alvin. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.
- Fitri Indra Nanda Arrasyid. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. 2023.
- Ascarya, and Imam Subarkah. "Maqashid al-Shariah-Based Performance Measurement for Islamic Microfinance Institutions." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and*

- Management,
- Pangestu Tabah Ayyub. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo".
- Puji Azzahra, et al. "Analisis Prinsip Manajemen Bisnis dalam Perspektif Etika Bisnis Imam Al-Ghazali terhadap Pelaksanaan Manajemen Bisnis di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung." Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah,.
- Anom Surya Putra, Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa (Jakarta Pusat : kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia
- Akbar, Muh. "Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia." Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial
- Adhari, Agus, and I. Ismaidar. "Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat." *Dialogia Iuridica* 9.1 (2017)
- Manan Abdul hukum ekonomi syariah. Dalam prespektif kewenangan peradilan agama
- Ghofur Abdul pengantar ekonomi syariah jakarta PT. RajaGrafindo persada Adek Irmayanti 1,
- Andy Hakim2, Muhlisah Lubis. "Peran Bumdes
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Edisi Kelima. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 20
- Bakri La Suhu, Raoda M. Djae dan Abdulrahman Sosoda Analisis pengelolaan badan usaha milik desa BUMDes di desa Geti Baru Kecamatan Bacan utara
- Sukmasari Dahliana Konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an Rifki Syuja' Hilman
- Ekonomi islam sebagai solusi krisis ekonomi Tangreng banten Nur Shafiq Sandimula Ekonomi
- Qur'ani karakteristik dasar ekonomi islam dalam al qur'am institut agama islam negri manado
- Sukmasari Dahliana. "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Prespektif Al- Qur'an". Jambi. : Journal Of Qur'an and Hadis Studies. 2020
- Kadek Darwita, and Nyoman Redana. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Vol. 9, no. 1, Feb. 2018, p. 51.
- Ika Yulia Fauzia. Abdil Kadir Riyadi,. Prinsip prinsip ekonomi islam dalam perspektif maqasbid al-sbari'ah
- Fahmiyah. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. 2020.
- Gernies Lelyana Sagita. " Peran Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES) Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa (Studi kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)." Suryakarta : Sripsi. 2011
- Kamaroesid Herry. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES (Jakarta: Mitra wacana media,)
- Kamaroesid, Herry Tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDES (Jakarta: Mirta Wacana Media
- Harahap, Masrul Efendi Umar. "Manajemen Pemberdayaan Masyarakat." Tadbir:
- Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan
- HA. Dasuk Hafiz. Ensiklopedi Hukum Islam. PT Ichtar Baru van Hoeve,
- Jakarta : FIK -IMA
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Natalia Intan Indra, "Kajian Tingkat Kesejahteraan Dan Pendidikan Anak Petani Salak Pondo di Desa Pekndangan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara
- Syarifuddin, Amir. Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembaruan
- Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kamaroesid, Herri. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDes. Mitra Wacana Media, 2016
- KBBi V.0.2.1, Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa, kementerian
- pendidikan kebudayaan Republik Indonesia 2016
- Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

- Maqashid Syariah sebagai Filosofi Hukum Islam: Pendekatan Sistem. Translated by Pustaka Al-Kautsar, Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta: MODUS Vol. 28 (2). 2016
- Maulidiyah, Nurul Churun Ain, Siti Soroh, and Ratna Nikin Hardati. "Implementasi Anggaran Dana Desa dalam Pemberdayaan Kewirausahaan dan Pembangunan Masyarakat." [Nama Jurnal, Vol, No, Tahun, Halaman].
- Safeti. Maysita " Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di desa Fajar Baru Jati Agung Lampung Selatan)". Lampung : 2024
- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam". Sumatera Utara : Jurnal Ekonomi Islam Volume 10. 2024
- Ichsan Muchammad. " Pengantar Hukum Islam". Yokyakarta : Gramasurya. 2015 Martin
- Dwi Pusparani, "Konsep kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam" Islamic Economisc Journal
- Purwana, Agung Eko. "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Islamica* 11.
- Suharto, Edi. Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Alfabeta, 2010. Syarifuddin, Amir. Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembaruan. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Susilowati,Dwi. Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Isorejo pada BUMDES Sinar Harapan). Diss.UIN Raden Intan Lampung
- Sutoro Eko, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta :FPPD kiki, Endah" Mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan badan usaha milik desa desa." moderat ilmu pemerintah
- Jusman Hadi Khairul"kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Undang-undang nomor 1 Itahun 2020 tentang cipta kerja"
- Agung, Purwana Eko. "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Islamica*
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi islam (P3EI) UII Ekonomi Islam jakarta : PT Raja Crafindo persada
- Badrudin, Rudy Ekonomi Otonomi Dearah, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN)
- Wrihatnolo, Rambat, dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
- Eftoza, Jeki, Khairul Umam Khudori, and Harianto Wijaya. Analisis Pengelolaan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Usaha Masyarakat di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024
- Nasution, Alya Arianti, Cindy Aulia Zalyanti, and Ahmad Wahyudi Zein. "Ekonomi Syariah Sebagai Implementasi Filsafat Ekonomi Islam Dalam Mencapai Keadilan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 2.2 (2024)